

Förvärvspolicy för SND CARE

Datum: 2026-04-29

Version: 2

Creative Commons Erkännande 4.0

(CC-BY 4.0)

Svensk nationell datajänst

snd.se

031-786 10 00

snd@snd.se

SND, Göteborgs universitet,

Box 468, 405 30 Göteborg

SND CARE är SND:s repositorium för forskningsdata. Repositoriet utgör en central funktion för tillgängliggörande och långsiktig åtkomst till forskningsdata, med mål att främja transparens, reproducerbarhet och återanvändning. SND CARE är certifierat enligt CoreTrustSeal,¹ vilket innebär att arbetsprocesser och tekniska lösningar är definierade och kvalitetssäkrade enligt internationella krav för så kallade Trustworthy Data Repositories.

Detta dokument beskriver principerna för vilka data som kan hanteras vid SND CARE. Syftet är att säkerställa att data som tas emot kan göras åtkomliga och återanvändas, nu och i framtiden, samt att juridiska och etiska krav är uppfyllda.

Policyn är fastslagen av SND:s styrgrupp 2021-11-22 och reviderad 2026.

1. Data som hanteras vid SND CARE ska vara forskningsdata utifrån definitionen:

Forskningsdata är representationer av företeelser som, utifrån vetenskapliga principer, bedöms kunna användas för vetenskaplig analys eller för att på andra sätt ligga till grund för eller validera forskningsresultat. De har sammanställts, samlats in, skapats eller på annat sätt genererats som en del av det vetenskapliga arbetet.²

Även data som inte har genererats som en del i en forskningsprocess men som bedöms kunna ligga till grund för forskning kan hanteras vid SND CARE.

2. SND CARE tar emot data, med tillhörande dokumentation och metadata, från samtliga vetenskapliga discipliner.
3. Data får inte innehålla uppgifter vars spridning eller tillgängliggörande utgör ett brott, eller vars tillgängliggörande strider mot gällande avtal. Den organisation som är ansvarig för data (forskningshuvudmannen) ansvarar för att data får göras tillgängliga och att de hanteras korrekt enligt juridiska och etiska krav.
4. Användandet av SND CARE regleras genom Uppdragsavtal avseende lagring och förmedling av forskningsdata.³ Avtalet tecknas antingen på organisationsnivå eller för enskilda dataset. Vid behov ska uppdragsavtalet kompletteras med ett personuppgiftsbiträdesavtal.
5. Data ska ha koppling till svenska lärosäten, forskande myndigheter eller forskningsinfrastrukturer. Undantag kan göras efter bedömning och beroende på tillgängliga resurser, till exempel lagringsutrymme.

¹ <https://snd.se/sites/default/files/page/2028-03-19-SNDCARE-CoreTrustSealRequirements2023-2025-1.pdf>

² Vad innebär forskningsdata (2026). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18801001>

³ Uppdragsavtal avseende lagring och förmedling av forskningsdata (2024). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11277529>

6. Data ska vara dokumenterade så att de kan förstås och återanvändas, i enlighet med SND:s krav och rekommendationer för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS.⁴ Alla inkomna dataset granskas och kompletteringar kan krävas före publicering.
7. SND CARE förbehåller sig rätten att inte ta emot data under följande villkor:
 - data matchar inte kriterierna i SND:s förvärvspolicy
 - data kan inte beskrivas på ett sådant sätt att SND:s krav och rekommendationer för data och metadata uppfylls
 - förutsättning för återanvändning och tillgängliggörande av data stämmer inte överens med SND:s uppdrag och åtaganden i enlighet med gällande lagstiftning
 - data och material är av sådan art eller volym att det är svårt eller omöjligt att bearbeta givet resurser och kapacitet vid SND CARE.

⁴ Krav och rekommendationer för data och metadata som beskrivs och delas via DORIS (2025). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17964893>